

INKLYUZIV TA'LIM BO'YICHA DOLZARB MUAMMOLAR, ALOHIDA EHTIYOJLI BOLALARNI TA'LIMIY VA IJTIMOYIY INKLYUZIYASI

Raximberdiyev Javlonbek Nasriddin o'g'li

“Jismoniy madaniyat nazariyasi” kafedrasi o'qituvchisi

javlonbekraximberdiyev45@gmail.com

Turdimuratov Ismoil Chori o'g'li

Bozorova Marjona Abdisalom qizi

Murtazayeva Binafsha Nafasovna

“Jismoniy madaniyat” ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim tizimida o'qituvchilar ning kasbiy mahorati oshirish va alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqilgan va interaktiv texnologiyalar yordamida yanda rivojlantirish tamoyillari ko'rib chiqilgan asosiy masalalar haqida ma'lumotlar berilgan.

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности повышения квалификации педагогов системы инклюзивного образования, работающих с детьми с особыми потребностями, а также дается информация об основных проблемах, принципах дальнейшего развития с использованием интерактивных технологий.

Abstract. This article examines the specifics of improving the professional skills of teachers in the inclusive education system and working with children with special needs, and provides information on the main issues, principles of further development using interactive technologies..

Kalit so'zlar: tarbiya, tahlil qilish, inklyuziv, madaniyat, dunyoqarash, sog'lom e'tiqodlilik, defektolog, diniy va milliy bag'rikenglik, pedagogik.

Ключевые образование, анализ, инклюзивный, культура, мировоззрение, здоровые убеждения, дефектолог, религиозная и национальная толерантность, педагогика..

Key words: education, analysis, inclusive, culture, worldview, healthy beliefs, defectologist, religious and national tolerance, pedagogy.

Kirish. Maqolada inklyuziv ta'lim tizimida o'qituvchilar ning kasbiy mahorati oshirish va alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqilgan va interaktiv texnologiyalar yordamida yanda rivojlantirish tamoyillari ko'rib chiqilgan. xayotda o'z o'rinlarini topishlari uchun ularni ijtimoiy-maishiy xayotga moslashtirib borish zarur ularni ijtimoiy mo slashtirish mexanizmini ishlab chiqish hozirgi kunda o'z yechimini kutayotgan muammolardan ekan, jamoatchilik tashkilotlari, mahallalar, imkoniyati cheklangan, alohida yordamga muhtoj bolalar ta'lim-tarbiyasi

bilan shug'ullanuvchi maxsus muassasalar o'z tashabbuslarini ko'rsatishlari lozim deb hisoblaymiz. Ushbu maqola mahallalarda, oilaviy shifoxonalarda ota-onalarga birlamchi korreksion-pedagogik ko'nikmani berishda shifokor, defektolog, psixolog yordamini tashkil etish alohida yordamga muhtoj bolalarni ijtimoiy hayotga moslashtirishda zaruriy va muhim manba bo'lib xizmat qiladi

Asosiy qism “Biz XXI asrda - IT-texnologiyalar juda rivojlangan va bolaning “aqlan zaif” yoki boshqa qan daydir bir rivojlanishdagi o'ziga xosliklarini muhokama qilish emas, balki unga ko'proq narsalarni berish va kuchli tomonlarini rivojlantirish imkoniyatlari mavjud bo'lgan davrda yashamoqdamiz. Ba'zida hatto “oddiy” odamlar nimadir qila oladi, nimanidir qila olmaydi. Bolaning imkoniyatlar idan kelib chiqish kerak!” - deb hisoblaydi mazkur soha mutaxassislari. Inklyuziv ta'lim tizimida o'qituvchilarning kasbiy mahorati va hamkorligi, avvalo, alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq. Inklyuziv ta'lim nogironligi bo'lgan bolalarga nisbatan har qanday holatlarni istisno etadigan, barcha uchun teng muomalani ta'minlaydigan, lekin maxsus ta'lim ehtiyojiga ega bolalar uchun zarur sharoit yaratadigan mafkuraga asoslanadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida barcha uchun ta'lim olish huquqi kafolatlangan. Milliy qonunchiligimizda ham nogironligi bo'lgan shaxslar uchun salohiyatlarini yuzaga chiqarish da teng huquqlar belgilangan. Bugungi kunda nogironligi va rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolalar sifatli ta'lim olishlari va keyinchalik munosib ish topishlari uchun ularga haqiqiy inklyuziv sharoitlarni yaratish bo'yicha mamlakatimizda bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Maqsad. Inklyuziv ta'limning muhim muammolaridan biri bo'lgan alohida ta'lim ehtiyojga ega bo'lgan bolalar guruhini aniqlab, ularga sifatli ta'lim shakllarida bilim berish va salohiyatini oshirishdan iboratdir. Inklyuziv ta'limni rivojlantirishda ustuvor yo'nalishlarga ega bo'lgan tamoyil lari va yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi.

«Maxsus va inklyuziv ta'lim: an'ana, tajriba va innovatsiyalar» mavzusida respublika anjumani tezislari to'plami Bu maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan maktabning ta'lim faoliyatiga, yo'nalishlariga, ham da imkoniyatlarga (jismoniy, intellektual) mos kelishi maqsadga muvofiqdir. Umumiy ta'lim dasturining muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun nogiron o'quvchilarga maxsus sharoitlar yaratib berilishi kerak. Avvalo, biz mashg'ulotga yondashuvlarni individualizatsiya qil ish, xususan, mashg'ulotni tashkil etish uchun shart-sharoitlarni tanlash, vazifalarni bajarish shak lini individuallashtirish va natijalarni taqdim etishning maqbul usullarini tanlash, natijalarni sifatli baholashga yondashish talab qilinadi Inklyuziv ta'lim tizimida o'qituvchilarni ishlashga tayyorlashning bilim to'siqlaridan biri bu hatti-harakatlarida passiv rivojlanish va tuzatishga qaratilgan ishlarini amalga oshirishga qaratil gan asoslar to'g'risidagi bilimlardir. Ushbu bilimlar orqali alohida ehtiyojga ega bolalarni o'qitish va

tarbiyalashni tashkil qilishda pedagogik faoliyatning dolzarb vakolatlarini shakllantirishdir. Shu munosabat bilan o'qituvchining psixologik bilimlari va pedagogik vakolatlarini oshirishga qaratilgan maxsus treninglarni tashkil etish alohida muhim rol o'ynaydi. Ushbu treninglarning vazifalariga pedagogik vakolatlarni motivatsiyali ravishda amalga oshirish kiradi.

O'quv faoliyatining mazmuni quyidagilarga qaratilgan: o'qituvchilar inklyuziya fal safasini qabul qilishlari; bolani kuzatish, uning xulq-atvori va ta'limidagi o'zgarishlarni qayd etish malakalarini oshirish; pedagogik muammolarni hal qilishda bolaning ota-onasi bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yish va bu o'zaro ta'sirni bola rivojlanishi uchun uning natijalarining maksimal samaradorligi bilan tashkil etish ko'nikmalarini shakllantirish. Vazifalari. Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar va rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolani maxsus sinflarga va integral sinflarga qo'yish (ko'chirish) ota-onalarning (qonuniy vakillarning) iltimosiga binoan amalga oshiriladi va ta'lim muassasasi rahbarining buyrug'i bilan rasmiylashtirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Maxsus va yaxlit sinfda ta'lim (TPK) tomonidan tavsiya etilgan umumta'lim dasturlari va chuqur dinamik psixologik-pedagogik imtihon ma'lumotlari asosida sinf rahbarlari va Kengash a'zolari tomonidan birgalikda ishlab chiqilgan individual yo'naltirilgan o'quv rejalari va dasturlari bo'yicha amalga oshiriladi. Nogiron bolani rivojlanishi uchun uni qayta ijtimoiylashtirish jarayonlariga qo'shilishi mumkin bo'lgan sharoitlarni yaratish kerak. Bunday muhit o'quv jarayonining barcha ishtirokchilarini birlashtirishga, shuningdek, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan kamchiliklarni bartaraf etishda psixologik yordam ko'rsatishga xizmat qiladi.

Xulosa: Inklyuziv ta'limda ishlash uchun o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasining tarkibiy qismlariga quyidagilar kiradi.- o'qitishning moslashuvchan shakllariga, interfaol o'qitish uslublariga ega bo'lish;- bilish faoliyati mustaqilligini rag'batlantirish qobiliyati;- jamoada ishlash qobiliyati, alohida ehtiyojli bolalar ta'limi uchun psixologik-pedagogik yordam yaratish uchun mutaxassislar bilan o'zaro aloqada bo'lish; Nogiron bolalarni psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash o'qituvchining har xil turdagi sog'lig'i bilan bog'liq muammolarga duch kelgan bolalarning sog'lom tengdoshlari bilan birgalikdagi va individual faoliyatini tashkil etish qobiliyatini taxmin qiladi har bir bolaning tarixi to'g'risida dastlabki ma'lumotlarni to'plash ularni qobiliyati haqidagi bilimlarni oshirishga xizmat qiladi. Inklyuziv ta'lim o'qituvchisining kasbiy faoliyatiga qo'yiladigan talablardan biri bu bolaning hissiy barqarorligini nazorat qilish talabidir.

Foydanilgan adabiyotlar:

- 1, Чиркина.Г «Коррекция нарушения речи» 2016 г
- 2, Л.И. Белякова, Н.Н. Волоскова «дизартрия» 2009 г

- 3, Агранович, З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей 2001.
- 4, Андреева, Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников 2006